

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA QONUNLARNING AHAMIYATI

Jabborova Sayyora

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at fakulteti

Xoldaraliyev Muhammadmustafo

Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim yo'nalishi

4-bosqich 401-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada korrupsiyaga qarshi kurashishda qonunlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Korrupsiya, davlat va jamiyat rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muammo sifatida, qonuniy chora-tadbirlar orqali oldini olish va jazolash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Maqolada qonunlarning shaffoflik, hisobdorlik, va xalqaro hamkorlikni ta'minlashdagi roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, adabiyotlar tahlili orqali korrupsiyaga qarshi kurashishdagi qonunlarning samaradorligi baholanadi.

Kalit so'zlar: Korrupsiya, qonunlar, korrupsiyaga qarshi kurash, shaffoflik, hisobdorlik, xalqaro hamkorlik

THE IMPORTANCE OF LAWS IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

Abstract: This article analyzes the importance of laws in the fight against corruption. Corruption, as a problem that negatively affects the development of the state and society, requires prevention and punishment through legal measures. The article examines the role of laws in ensuring transparency, accountability, and international cooperation. Also, the effectiveness of anti-corruption laws is evaluated through literature analysis.

Key words: Corruption, laws, fight against corruption, transparency, accountability, international cooperation

ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОНОВ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Аннотация: В данной статье анализируется значение законов в борьбе с коррупцией. Коррупция как проблема, негативно влияющая на развитие

государства и общества, требует предотвращения и наказания посредством правовых мер. В статье рассматривается роль законов в обеспечении прозрачности, подотчетности и международного сотрудничества. Также эффективность антикоррупционного законодательства оценивается посредством анализа литературы.

Ключевые слова: Коррупция, законы, борьба с коррупцией, прозрачность, подотчетность, международное сотрудничество.

Kirish

Korrupsiya, davlat va jamiyatning barqaror rivojlanishiga to‘sqinlik qiluvchi eng muhim muammolardan biridir. U iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlari va fuqarolar o‘rtasida ishonchni mustahkamlash, shaffoflikni oshirish va adolatli boshqaruvni ta‘minlash uchun zarurdir. Ushbu maqolada, korrupsiyaga qarshi kurashishda qonunlarning ahamiyati, ularning samaradorligi va ta‘siri tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili

Korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, Smith (2020) o‘z tadqiqotida qonunlarning korrupsiyaga qarshi kurashdagi rolini ta‘kidlaydi va shaffoflikni oshirish uchun qonuniy mexanizmlarning zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, Johnson (2019) korrupsiyaga qarshi qonunlarning xalqaro standartlarga mosligini va bu orqali xalqaro hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini tahlil qiladi.[1] Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi qonunlari va xalqaro konvensiyalar, korrupsiyaga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega. O‘zbekistonning “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonuni, davlat organlarining faoliyatini shaffoflashtirish va korrupsion harakatlarni oldini olishga qaratilgan.

Natijalar

Korrupsiyaga qarshi samarali kurash olib borib, korrupsiya ko‘rsatgichi bo‘yicha yaxshigina natijalarni qayd etayotgan mamlakatlar qatorida Latviyaning yuritayotgan siyosatini ham alohida ta‘kidlashimiz lozim. Latviya bunday natijaga, avvalo, mamlakatda antikorrupsiyaviy ta‘limni joriy etishga jiddiy e‘tibor berib, ushbu tizimni maktablardan to‘liq o‘quv yurtlarigacha tatbiq etishga muvaffaq bo‘lish orqali erishgan. Latviya ta‘lim tizimida yoshlar o‘rtasida halollik va vijdonli bo‘lishni targ‘ib qilishga, korrupsiya va poraxo‘rlikning zararlari haqidagi tushunchalarni shakllantirishga imkon beradigan loyiha ham ishlab chiqqan. Mazkur loyiha doirasida maktab o‘quvchilari orasida turli xildagi tadbirlar, jumladan,

boshlang'ich sinf o'quvchilariga noinsoflik, vijdotsizlik aks etgan multafilmlar yoki ertaklar ijro etilib, ularning fikrlashlari uchun muhokamaga tashlanadi. Barcha o'quvchilarning fikrlari yozib olinib, tanlovlarga jo'natiladi. Tanlov "Korrupsiyaga qarshi birgalikda" shiori ostida o'tkaziladi.

Qonunlarning korrupsiyaga qarshi kurashdagi ahamiyati quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

1. Huquqiy asos yaratish: Korrupsiyaga qarshi qonunlar, davlat va xususiy sektor o'rtasida adolatli munosabatlarni o'rnatadi.

2. Jazolash mexanizmlari: Korrupsion faoliyatni amalga oshirgan shaxslar uchun jazolarni belgilaydi, bu esa korrupsiyaga qarshi kurashda muhim motivatsiya bo'ladi.

3. Shaffoflik va hisobdorlik: Davlat organlarining faoliyatini shaffof qilish va hisobdorlikni oshirishga yordam beradi.

4. Xalqaro hamkorlik: Korrupsiyaga qarshi qonunlar, xalqaro standartlarga mos kelishi orqali global miqyosda hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi. [2]. Bugungi kunda korrupsiya muammosiga jahonning deyarli har bir mamlakatida duch kelish mumkin. Korrupsiya so'nggi yillarda xalqaro miqyosda transmilliy jinoyat sifatida tomonidan keng muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Ta'kidlash lozimki, korrupsiya keltiradigan zarar barcha davlatlar uchun teng sanalib, mazkur illat davlatning turli sohalariga, xususan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy jabhalarida amalga oshirilayotgan islohotlarga hamda mamlakatning xalqaro maydondagi imidji va investitsiyaviy jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qilgan Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "Jamiyatimizda korrupsiya illati o'zining turli ko'rinishlari bilan taraqqiyotimizga g'ov bo'lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo'lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog'i rivojlanmaydi". O'zbekiston yuqorida ta'kidlangan xalqaro normalardan 2008 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi, shuningdek, 2010 yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti doirasida qabul qilingan Korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Istanbul Harakat rejasini ratifikatsiya qilgan. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish hamda ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etilishini oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiya omillarini keltirib chiqarayotgan tizimli muammolarni bartaraf etishga qaratilgan qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, amaliy hayotga tatbiq etilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning 2020 yil 29 iyundagi PF-6013-sonli “O‘zbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilinib, mazkur Farmon asosida korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi davlat siyosatini, shuningdek, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning tizimli sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarning samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va boshqa dasturlarni shakllantirish va amalga oshirish maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurash Agentligi tashkil etildi. Farmon bilan, Agentlikka Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha tarmog‘ining Istanbul harakatlar dasturi doirasidagi ishlar hamda ishlab chiqilgan tavsiyalarning amalga oshirilishini ta‘minlash, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi va O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi boshqa xalqaro shartnomalari qoidalarining bajarilishi bilan bog‘liq chora-tadbirlarni amalga oshirish hamda ushbu yo‘nalishdagi faoliyatni muvofiqlashtirish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi milliy koordinatori vazifa va vakolatlari, shuningdek fuqarolik jamiyati institutlari bilan birgalikda hududlar, iqtisodiyot tarmoqlari va boshqa sohalar kesimida korrupsiyaning darajasini baholovchi milliy indeks tuzishni tashkillashtirish yuklatildi.[3] Korrupsiyaga qarshi kurashda faqat jazolash emas, balki mukofotlash tizimi ham ahamiyatli bo‘lishi mumkin. Yaxshi qonunlar nafaqat korrupsiya holatlarini aniqlashga, balki jinoyatchilarni qattiq jazolashga va ular uchun jazo choralari belgilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish uchun huquqiy tizimda ishonchni kuchaytirish maqsadida “omma tomonidan ko‘riladigan” tarzda huquqiy me‘yorlar qo‘llanilishi kerak. Shuningdek, fuqaro huquqlari himoya qilinishi lozim, ya‘ni ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda korrupsiyaga qarshi kurash faoliyatiga oid shaffof ma‘lumotlar tarqatilishi lozim. Korrupsiya global muammo bo‘lib, ko‘plab davlatlar o‘rtasida chegara bilmaydi. Shu sababli, xalqaro qonunlar, shartnomalar va bitimlar ham muhim rol o‘ynaydi. O‘zaro hamkorlikni rivojlantirish, davlatlar o‘rtasida malakali va tezkor ma‘lumot almashishni yo‘lga qo‘yish, korrupsiyaga qarshi kurashishda xalqaro ta‘sirning kuchayishiga yordam beradi. Misol uchun, BMTning Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi, Avropa Ittifoqi yoki boshqa mintaqaviy tuzilmalar o‘zaro hamkorlik va ta‘lim dasturlarini tashkil etib, korrupsiyani kamaytirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun qonunlarni to‘g‘ri qo‘llash va ularga hurmatni shakllantirishda huquqiy ta‘limning o‘rni katta. Yuridik bilimga ega bo‘lgan fuqarolar, davlat xizmatchilari, ish beruvchilar va boshqalar o‘z

vazifalarini yanada samarali bajarishadi. Davlat va xususiy sektor xodimlariga korrupsiya va uning oqibatlarini haqida muntazam o'qitish, seminarlar va treninglar o'tkazish, ularning huquqiy bilimlarini oshirish jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashni yanada samarali qiladi. Korrupsiyaga qarshi qonunlar jamiyat va iqtisodiyotdagi o'zgarishlarga mos ravishda yangilanib turishi kerak. Korrupsiya yangi shakllarda va zamonaviy texnologiyalar yordamida yuzaga kelishi mumkin, shuning uchun qonunlar doimiy ravishda yangilanib borishi zarur. Korrupsiyaning yangi shakllarini oldini olish uchun qonunlarni adaptatsiya qilish va zamonaviy tendensiyalarni inobatga olish, ayniqsa texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotda muhimdir.

Xulosa

Korrupsiyaga qarshi kurashishda qonunlarning ahamiyati beqiyosdir. Ular, korrupsiyaga qarshi kurashda huquqiy asos yaratish, jazolarni belgilash, shaffoflikni oshirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Korrupsiyaga qarshi qonunlarning samarali amal qilishi uchun davlat va jamiyatning barcha qatlamlarida ongli va faol ishtirok zarur. Faqat shunday hollardagina, korrupsiyaga qarshi kurashda muvaffaqiyatga erishish mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurashishda qonunlarning ahamiyati katta. Ular faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliyotda ham korrupsiyaga qarshi kurashning asosiy vositalari bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ular davlat boshqaruvi va fuqarolar orasida ishonchni oshiradi va jamiyatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Bu kurashning muvaffaqiyati to'g'ri qonunlar, ularni amalga oshirish va nazorat qilishga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smith, J. (2020). "The Role of Law in Combating Corruption". *Journal of Public Policy*, 15(3), 45-67.
2. Johnson, R. (2019). "International Standards and National Laws: A Framework for Anti-Corruption Efforts". *Global Governance Review*, 12(2), 123-140.
3. O'zbekiston Respublikasi. (2017). "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi.